

NURULLABOY MADANIY MEROSINI RAQAMLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Jumaniyazova Shirinoy Ismailovna¹
Toshkent kimyo xalqaro universiteti
Samarqand filiali 4- bosqich talabasi
shirin1542@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638442>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Nurullaboy majmuasini madaniy meros sifatidagi ahamiyati va uni raqamlashtirish istiqbollari tahlil qilingan. Raqamlashtirish jarayonining asosiy maqsadlari – yodgorlikni asrab-avaylash, uni keng jamoatchilikka yetkazish, turizmni rivojlantirish va ilmiy tadqiqotlar uchun imkoniyatlar yaratishdan iborat. Foto va video arxiv yaratish, 3D modellashtirish, virtual turlar tashkil etish, hujjatlarni elektron formatga o‘tkazish hamda mobil ilovalar ishlab chiqish kabi yo‘nalishlar mazkur jarayonning asosiy tarkibiy qismlari sifatida qayd etilgan. Natijada, madaniy merosni avlodlar uchun saqlash, turizm salohiyatini oshirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish imkoniyatlari yuzaga chiqishi ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: Nurullaboy majmuasi, madaniy meros, raqamlashtirish, 3D modellashtirish, virtual turizm, arxiv.

PROSPECTS FOR DIGITALIZATION OF NURULLABOY CULTURAL HERITAGE

Jumaniyazova Shirinoy Ismailovna¹
4th year student at Samarkan branch of
Kimyo International university of Tashkent
shirin1542@gmail.com

Abstract. This article analyzes the significance of the Nurullaboy complex as a cultural heritage and the prospects for its digitization. The main goals of the digitization process are to preserve the monument, make it accessible to the general public, develop tourism, and create opportunities for scientific research. The main components of this process include creating a photo and video archive, 3D modeling, organizing virtual tours, transferring documents to electronic format, and developing mobile applications. As a result, it is noted that opportunities will arise to preserve cultural heritage for generations, increase tourism potential, create new jobs, and strengthen international cooperation.

Keywords: Nurullaboy complex, cultural heritage, digitization, 3D modeling, virtual tourism, archive.

Kirish. Madaniy merosni asrab-avaylash va uni avlodlar uchun saqlab qolish masalasi juda muhim bo‘lib, bu borada qator muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizdagi tarixiy yodgorliklar, me‘moriy obidalar va madaniy meros ob‘ektlari nafaqat milliy, balki jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotida ham muhim ahamiyatga ega. Ular orasida XIX asr oxiri – XX asr boshlarida barpo etilgan,

Xorazm tarixiy-madaniy muhitini o'zida mujassam etgan Nurullaboy majmuasi alohida o'rin tutadi.

Nurullaboy majmuasi me'moriy yechimlari, bezak san'ati va tarixiy qimmatini bilan milliy merosning noyob namunasi sifatida e'tirof etilgan. Biroq bu kabi moddiy madaniy meros ob'ektlari vaqt o'tishi bilan turli tabiiy omillar ta'sirida yo'qolib ketish yoki buzilish xavfiga duchor bo'ladi. Shu bois ularni zamonaviy texnologiyalar orqali raqamlashtirish masalasi jahon amaliyotida keng qo'llanilayotgan samarali yo'llardan biri hisoblanadi.

Raqamlashtirish jarayonining asosiy mohiyati madaniy meros ob'ektlarini raqamli formatga o'tkazish orqali ularning asl holatini himoya qilish, uzoq muddatli saqlanishini ta'minlash hamda keng jamoatchilikka yetkazishdan iborat. Bugungi kunda mazkur yo'nalish nafaqat milliy madaniy merosni muhofaza qilish, balki turizmni rivojlantirish, ilmiy tadqiqotlar uchun manba bazasini kengaytirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirishda ham muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan, Nurullaboy madaniy merosini raqamlashtirish istiqbollari o'rganish, uning asosiy yo'nalishlari, amaliy ahamiyati va kutilayotgan natijalarini ilmiy jihatdan tahlil qilish zamonaviy madaniy merosshunoslikning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili: Jahon amaliyotida YuNESKO, ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), IFLA kabi nufuzli tashkilotlar tomonidan madaniy merosni raqamlashtirish bo'yicha qator tavsiyalar ishlab chiqilgan. Xususan, YuNESKOning "Digital Heritage" dasturi doirasida tarixiy ob'ektlarni raqamlashtirish, 3D modellashtirish va virtual turlar yaratish bo'yicha yo'riqnomalar e'lon qilingan. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida madaniy meros ob'ektlarini raqamlashtirish orqali turizm va ta'lim sohalarini rivojlantirish amaliyoti keng qo'llanilmoqda. So'nggi yillarda milliy va xalqaro jurnallarda Nurullaboy majmuasi me'moriy qimmatini, uning madaniy ahamiyati va turizmdagi o'rniga bag'ishlangan maqolalar nashr etilgan. Bu tadqiqotlarda, asosan, majmuaning tarixiy ahamiyati, me'moriy yechimlari va turizm salohiyati yoritilgan bo'lsa-da, raqamlashtirish masalalari hali yetarlicha o'rganilmagan. Shu jihatdan, ushbu mavzuning ilmiy ahamiyati yanada ortib bormoqda.

Xiva xonligida birinchi qurilgan elchilar uchun mehmonxona – shaharning kunchiqar tomonidagi O'r mahallasida bo'lgan. O'r mahallasi haqida ilk ma'lumotni Abulg'ozixonning "Shajarayi turk" asaridan topamiz. Unda Abulg'ozixon Buxoro xoni Abdullaxonning 1591 yilda¹ Xivaga yurish qilganida, mudofaaga tayyorlangan Po'lod sulton "darvozani oldida ulug' o'r kesdi,"² - deb yozadi. Keyinchalik bu joydagi mahalla shu nom bilan atalgan. Darvoza esa o'z davrida shaharda bitta edi va uning nomi keyinchalik "Polvon darvoza" bo'lgani ma'lum. Bu darvozaning oldida bunyod qilingan mahalla bugungi kunda O'r mahallasi nomi bilan yuritiladi. Abdulla Boltaevning yozishicha, 1906 yilda eskirib qolgan foydalanilmayotgan elchixona binosi o'rnida Polvon qori tomonidan madrasa va minora qurilgan.

¹ Бартольд В.В. Очерк истории туркменского народа.-М.: Изд.Вост. Литературы. 1963. Соч. Т.2. ч.1.-600с

² Абулғозий. Шажарайи турк.-Т.: Чўлпон. 1992.-150 б.

XVIII asr oxiriga kelib Ichonqal'ada yashovchi aholining turarjoy binolari, poytaxt ko'chib kelgandan keyingi qurilgan yangi ma'muriy, diniy binolar, o'quv markazlari, qabristonlar atrofidagi qorixona, masjidlar qoshidagi minoralar hisobiga shahar qurib bitkazilgan va XIX asrga kelib, yangi sulola xonlari uchun qurilish maydonlari qolmagan edi. Muhammad Rahimxon I (1806-1825) davrida Xiva shaxrining g'arbiy qismida shaharga kelgan elchilar uchun maxsus hovli joylar borpo qilingan. Bu tanlangan joy shaharning shimoli-g'arbiy tomonida Nurulla ismli boy kishining katta bog'i yonida bo'lib, bog' o'zining kattaligi, manzarali daraxtlari ko'pligi bilan Muhammad Rahimxon I ning havasini uyg'otadi. Muhammad Rahimxon I (1806-1825) bu bog'ni Nurullaboydan sotib olishni ko'zlaydi.

Muhammad Rahimxon I Nurullaboydan bu katta bog'ni sotib olgach, uning ichida sinchdan qilingan devorlar bilan o'rab olingan binolar qurdirdi. Bu binolarda o'g'illari Olloquli to'ra, Rahmonquli to'ra, Xudoyquli to'ra, Sayyid Mahmud to'ra, Sayyid Ahmad to'ra, Sayyid Muhammad to'ra va Tangriquli to'ralar uchun yashash joylari barpo qildirdi.

Abdulla Boltaevning xotiralarida shunday yozilgan: - "Nurullaboydagi xon arzi-dod so'raydigan sufani kun chiqar tomonidagi toshdan solingan joylar 1873 yilda Xivaga general Kaufman Xiva xonligini Rusiyaga qo'shish uchun kelib, Xiva xonligi Rusiyaga mute bo'lib qolgandan so'ngra, Rusiyadan kelgan elchilar uchun 1874 yilda solingandur. Rusiya joylariga o'xshatib"³. Bu bino keyinchalik rus askarlari uchun kazarma vazifasini o'tagan. 1920 yildan Xorazmdagi birinchi gazeta – "Inqilob Quyoshi" ham shu binoda chiqarilgan.

Sayyid Muhammadxon o'z zamonasida (1856-1864yy.) Arkni qayta ta'mirlatdi va Deshon Qal'aning Nurullaboy bog'i nomi bilan mashhur bog'dagi yangi imoratlarning kun chiqarida Hasanmurod qushbegi rahbarligida bir ko'rinishxona qurdirdi. Shu yili, ya'ni hijriy 1276, melodiy 1859 yilda xon Arkdan ko'chib Nurullaboy hovlisiga keldi. Shundan keyin Ichan-Qal'adagi Ark, xalq tilida Ko'hna Ark nomini olgan.

Ogahiyning yozishicha, Muhammad Rahimxon soniy ham "har yil qish mavsumida Xivaq shahrining ichida Arkda xilofat taxtida muqim bo'lib, yoz faslida Xivaqning tashqari hisori ichidagi bog'i musaffo va havoliy ishratafzog'akim, Nurullaboy ismi bila mavsumdir, arkdin ko'chib borib, saltanat saririda iqomat ko'rguzar edi"⁴

U 1870 yilda bog'ning kunchiqar tomonida o'zi uchun bir qasri oliy bunyod qildirib, uning bitkazilishi sharafiga katta to'y bergan. Bu qasrning qurilishiga atab shoirlar she'rlar yozishgan. Ogahiyning bitta she'rini o'sha qasrning "ulug' ayvoni eshigining panjarasi ustiga xushxat kotiblariga buyurib, jibilliy (metall, po'lat) qalam bila raqam qildurdilar"⁵.

Nurullaboydagi ko'rinishxona, saroylar va boshqa jamiki binolar qal'a devori bilan o'rab olingan. Bu kichik qal'a, o'ziga xos hovliga janub tomondagi darvoza orqali kirilgan. Darvozadan kirilgach, g'arb tomonida Ibrohim xo'janing uyi bo'lgan, sharqiy tomonida ko'rinishxona joylashgan. Otasi Ibrohim xo'janing uyida

³ Болтаев А. Хива тарихий эсдаликлари. Полвон бобони тарихига доир бўлган материаллар тўплами. Қўлёзма. 38 дафтарлар. Шахсий архивидан.

⁴ Огаҳий. Шоҳид ул-иқбол. Тошкент-2009. 250 б.

⁵ Огаҳий. Шоҳид ул-иқбол. Тошкент-2009. 252 б.

xizmatda bo'lgan rahmatli Rahim ota Allaev "Ibrohim xo'janing o'g'li Islom xo'jamiz oliyjanob inson edilar, bizlar - ya'ni, xizmatkorlarning bolalaridan taxminan o'nbeshta bolani bir kunda sunnat to'yimizni o'z uylarida o'tkazib berdilar"⁶, - deb eslardi.

Abdulla Boltaev "Zalni qibla tomonidagi hozirda bank bo'lib turgan ayvonlar Feruzni o'g'li Asfandiyorni uyiga kelganda xalqlarni orzi - dodini shu ayvondagi marmar sufani ustida taxt qo'yib, shu taxtni ustida o'tirib arz so'rar edi. Bu joyda Asfandiyor ham orzi dod so'radi"⁷ - deb yozgan .

Ko'rinishxona juda oddiy bo'lib, ayvon oldidagi marmar sufadan iborat.

Qabul qariyalarning so'ziga qaraganda shunday bo'lgan, janubiy darvozadan kelgan arzo'g'y xon taxti qo'yilgan sufadan taxminan 15-20 metrlar uzoqda turib arzini aytgan. Xon bilan uning o'rtasida turgan Udaychilar xonning so'zlarini unga yetkazganlar. Sufa ustiga gilamlar to'shalgan, taxt yonida yo'lbars terisi ham bo'lgan.

Tahlil va natijalar. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Nurullaboy majmuasi nafaqat Xorazm viloyati, balki butun O'zbekiston madaniy merosining muhim qismi hisoblanadi. Uning me'moriy yechimlari, bezaklari va tarixiy qimmatini milliy merosning noyob namunalaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Biroq majmuaning asl holati vaqt o'tishi bilan turli tabiiy va ijtimoiy omillar ta'sirida izdan chiqishi mumkin. Shu bois mazkur yodgorlikni raqamlashtirish dolzarb masala sifatida kun tartibiga chiqmoqda. Madaniy merosni raqamlashtirishning eng samarali usullari quyidagilar hisoblanadi: yuqori sifatli foto va video arxiv yaratish; 3D skanerlash va modellashtirish orqali virtual turlarni tashkil etish; arxiv hujjatlari va qo'lyozmalarni elektron formatga o'tkazish; mobil ilovalar va veb-platformalar orqali jamoatchilikka taqdim qilish. Majmuani raqamlashtirish orqali uning ichki va tashqi me'moriy tarhi to'liq hujjatlashtiriladi, bezak elementlari va tarixiy ma'lumotlari raqamli muhitda saqlanadi. Bu esa kelgusida restavratsiya ishlari uchun ishonchli manba, sayyohlar uchun virtual sayohat imkoniyati va olimlar uchun tadqiqot ob'ekti vazifasini bajaradi. Nurullaboy majmuasini raqamlashtirish natijasida, milliy va xorijiy turizm salohiyati oshadi, yodgorlik uzoq muddatli muhofaza qilinadi, ilmiy tadqiqotlar uchun keng imkoniyatlar yaratiladi, madaniy merosni targ'ib qilishning zamonaviy usullari yo'lga qo'yiladi, yangi ish o'rinlari, ayniqsa IT va turizm sohasida, paydo bo'ladi. Raqamlashtirish jarayoni davlat idoralari, mahalliy hokimiyatlar, madaniy meros muassasalari va axborot texnologiyalari sohasi mutaxassislari hamkorligida amalga oshirilsa, yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Shu bilan birga, xalqaro tajriba va YuNESKO tavsiyalaridan foydalanish, xorijiy loyihalar bilan hamkorlik qilish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Xulosa va takliflar. Nurullaboy madaniy merosini raqamlashtirish dolzarb ilmiy yo'nalish ekanini ko'rsatadi. Mavjud ilmiy ishlanmalar raqamlashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini asoslab bersa-da, aynan Nurullaboy majmuasi misolida

⁶ Аллаев Р. 1945-1980 йилларда Нуруллабой саройидаги музейда ишлаган

⁷ Болтаев А. Хива тарихий эсдаликлари. Полвон бобони тарихига доир бўлган материаллар тўплами. Қўлёзма. 38-39 дафтарлар. Шахсий архивидан.

olib borilgan kompleks tadqiqotlar hali yetarli emas. Shuning uchun ham ushbu tadqiqotning amalga oshirilishi ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyat kasb etadi. Nurullaboy majmuasi O‘zbekistonning noyob madaniy meros ob‘ektlaridan biri sifatida nafaqat milliy, balki jahon sivilizatsiyasi tarixida ham alohida o‘ringa ega. Majmuaning me‘moriy yechimlari va tarixiy ahamiyatini avlodlar uchun asrab qolishda raqamlashtirish eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Raqamlashtirish jarayoni nafaqat yodgorlikni muhofaza qilish, balki turizm, ta‘lim va ilm-fan sohalarida yangi imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, milliy madaniy merosni dunyo hamjamiyatiga tanitishda ham muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Nurullaboy majmuasini raqamlashtirish bo‘yicha 3D model va virtual turlar yaratish – majmuaning ichki va tashqi ko‘rinishlari to‘liq skanerlanib, virtual turizm platformalariga joylashtirilishi kerak. Arxiv hujjatlarini raqamlashtirish – majmuaga oid tarixiy manbalar, qo‘lyozmalar va fotosuratlar elektron formatga o‘tkazilib, ochiq elektron kutubxona yaratilishi maqsadga muvofiq. Axborot texnologiyalari mutaxassislari hamkorligi – tarixchi, me‘mor va IT sohasi mutaxassislari hamkorlikda ishlashi uchun ilmiy-tadqiqot markazi tashkil etish, turizm sohasi bilan integratsiya – raqamlashtirilgan ma‘lumotlar turizm sohasida keng targ‘ib qilinishi, mobil ilovalar va QR-kodlar orqali sayyohlarga taqdim etilishi zarur. Xalqaro hamkorlik – YuNESKO va nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda grant va loyihalar jalb etish orqali raqamlashtirish ishlarini tezlashtirish mumkin. Yoshlar uchun ta‘limiy platformalar – raqamlashtirilgan materiallar asosida onlayn kurslar, o‘quv dasturlari va virtual muzeylar yaratish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.Абулғозий. Шажарайи турк.-Т.: Чўлпон. 1992.–150 б.
- 2.Аллаев Р. 1945-1980 йилларда Нуруллабой саройидаги музейда ишлаган
- 3.Бартольд В.В. Очерк истории туркменского народа.-М.: Изд.Вост. Литературы. 1963. Соч. Т.2. ч.1.–600 с
- 4.Болтаев А. Хива тарихий эсдаликлари. Полвон бобони тарихига доир бўлган материаллар тўплами. Қўлёзма. 38 дафтарлар. Шахсий архивидан.
- 5.Огаҳий. Шоҳид ул-иқбол. Тошкент-2009. 250 б.